

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

VOLUME I, ISSUE 12

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

IMFAKTOR

DECEMBER | 2023

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 12-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-12

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-12

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 12 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-12>

Бош муҳаррир:

Нишонова З.

– психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов Ойбек Ғ.

– педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

Таҳририят аъзолари:

1. Юсупова Хабиба Ирискуловна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
2. Олимов Лазиз Ярашович – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
3. Элов Зиёдулло Сатторович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
4. Ганжиев Феруз Фурқатович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
5. Мусаева Мухаббат Эшбаевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
6. Умаров Баҳром Норбоевич – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
7. Орипова Раънохон Иброхимовна – педагогика фанлари номзоди, доцент
8. Ўринова Феруза Ўлжаевна – педагогика фанлари номзоди, доцент
9. Ниёзова Лутфия Худайбергандовна – дефектолог - эксперт
10. Салиева Дилором Абдуллаевна – психология фанлари номзоди
11. Останов Шухрат Шарифович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
12. Рустамов Шавкат Шухратович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
13. Халлокова Максудахон Эргашевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
14. Исмаилова Раъно Нураевна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
15. Саримова Дилдора Соаталиевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
16. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
17. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
18. Худайбергандов Шухрат Шавкат ўғли – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
19. Исматова Дилафруз Тўймуратовна – психология ф.б.ф.д. (PhD)

“Педагогик ва психологик тадқиқотлар” журнали 2022 йил 22 декабрь куни **№ 054834**-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 8.2** “**импакт-фактор**” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади**.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

ХАИТОВ Джахангир Эркинович

Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлар Академияси

Гуманитар фанлар цикли бошлиғи, доцент

подполковник

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10403897>

ҲАРБИЙ ХИЗМАТЧИЛАРНИНГ ЖАНГОВАР ВАЗИЯТДА СТРЕСС ОМИЛЛАРИНИНГ ТАЪСИРИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада жанговар стресс омилларининг ҳарбий хизматчининг руҳиятига таъсирининг аҳамияти унинг индивидуал психологик хусусиятлари ва шахсий хусусиятлари, жанговар ҳаракатларга психологик ва касбий тайёргарлиги, жанговар мотивациянинг табиати ва даражаси, ҳарбий хизматчининг жойни идрок этишининг ўзига хос хусусиятларига доир тушунчалар таҳлил этилган.

Калит сўзлар: жанговар стресс, жангчи психикаси, стресс омиллари, руҳий жароҳат, кескин ва кутилмаган ўзгаришлар, гипермобилизация, гипомобилизация.

ВЛИЯНИЕ СТРЕССОВЫХ ФАКТОРОВ НА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В БОЕВОЙ ОБСТАНОВКЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются роль влияния стрессовых факторов на психологическое состояние военнослужащих, понятия их индивидуальных психологических и личностных особенностей, психологической и профессиональной готовности к боевым действиям, природы и степени боевой мотивации, особенностей восприятия военнослужащими своей роли и значения.

Ключевые слова: боевой стресс, психика воина, факторы стресса, психологическая травма, резкие и внезапные изменения, гипермобилизация, гипомобилизация.

EFFECT OF THE STRESS FACTORS OF THE MILITARY SERVICER IN FIGHTING SITUATION

ANNOTATION

The article analyses efforts of the effect of the fighting stress factors to the military servicer's mood, its individual psychological features and personal characteristics, psychological and professional training for the fighting operation, nature and degree of the fighting motivation, and the conceptions about specific features of the military servicer's comprehension.

Key words: fighting stress, warrior's psychics, stress factors, spiritual injury, drastic and unexpected changes, hypermobilisation, hypomobilization.

Замонавий жанговар ҳаракатлар, қоида тариқасида, ҳарбий хизматчиларнинг руҳиятига жанговар стресс таъсирининг кучайиши билан бирга келади. Жанговар стресснинг моҳиятини тушуниш эса ҳар хил ва турлича ёндашувлар мавжуд [1].

Жанговар стресс- бу ҳарбий хизматчиларнинг ҳаёти учун ноқулай бўлган ва ҳаётий қадриятларига таҳдид соладиган жанговар вазият шароитларига мослашиш жараёнида бошдан кечирган ҳолатлар тўпламидир. Жанговар стресс жангчи тажрибасининг интенсивлиги иккита асосий омилнинг ўзаро таъсирига боғлиқ - жанговар стрессларнинг жангчи психикасига таъсирининг кучи ва давомийлиги ва уларнинг таъсирига жангчининг жавоб хусусиятлари. Ҳар хил жанговар стресслар жанговар вазият учун ўзига хос ва унинг акси ўзига хос бўлмаганларга бўлинади.

Биринчиси стресснинг юқори даражасига эга ва қуйидагиларни ўз ичига олади:

- ҳарбий хизматчининг ҳаёти ва соғлигига таҳдид соладиган вазиятлар;
- жароҳатлар, контузиялар, шикастланишлар ва нурланиш дозалари;
- жангчининг яқинлари ва ҳамкасбларининг ўлими;
- ўлим ва инсон азобининг даҳшатли суратлари;
- ҳарбий хизматчининг шаъни ва кадр-қимматига путур этказган воқеалар.

Иккинчи гуруҳга жанговар вазиятга ҳам, бошқа турдаги стрессли вазиятларга ҳам хос бўлган стресс омиллари киради:

- ҳаётга доимий таҳдид даражасининг ортиши;
- узоқ муддатли машаққатли фаолият;
- асосий биологик ва ижтимоий эҳтиёжлардан узоқ муддатли норозилик;
- хизмат ва ҳаёт шароитларида кескин ва кутилмаган ўзгаришлар;
- ҳаётнинг оғир экологик шароитлари;
- яқинларингиз билан алоқа йўқлиги;
- ўз мавжудлиги шартларини ўзгартира олмаслик;
- кучли ва узоқ давом этадиган шахслараро низолар;
- ўз ҳаракатлари учун маъсулиятни ошириш.

Ҳарбий хизматчининг жанговар вазиятда стресс омилларининг таъсирига муносабати уларнинг жанговар ҳаракатларнинг маълум бир иштирокчиси учун аҳамиятига ҳам, унинг энгиш хулқ-атворининг хусусиятларига ҳам боғлиқ. Жанговар стресс омилларининг ҳарбий хизматчининг руҳиятига таъсирининг аҳамияти унинг индивидуал психологик хусусиятлари ва шахсий хусусиятлари, жанговар ҳаракатларга психологик ва касбий тайёргарлиги, жанговар мотивациянинг табиати ва даражаси, ҳарбий хизматчининг жойни идрок этишининг ўзига хос хусусиятлари билан белгиланади ва унинг ҳаёт тизими тарихи ва истиқболида ҳарбий ҳаракатлар роли [2].

Ўз навбатида, ҳарбий хизматчининг энгиш хулқ-атворининг самарадорлиги унинг жанговар вазиятда стресс омилларининг салбий таъсирига қарши курашишга қаратилган фаолияти даражасига, жанговар стресс омилларининг барқарорликни бузувчи таъсирини бартараф этиш учун фойдаланадиган усулларнинг табиатига боғлиқ [3].

Жанговар стресснинг интенсивлигига таъсир қилувчи жанговар фаолиятнинг хусусиятлари сифатида қуйидагилар ажралиб туради:

Муайян ҳарбий хизматчининг жанговар фаоллиги даражаси, қоида тариқасида, ҳарбий хизматчи бевосита иштирок этган ва унинг ҳаётига реал таҳдид соладиган жанговар ҳаракатлар сонига қараб белгиланади;

- аскар каттароқ жанговар топшириқларни бажаришда иштирок этган ҳарбий ҳаракатларнинг аҳамияти;

- ҳарбий хизматчининг ҳарбий ҳаракатларининг кескинлик даражаси ва характери;

- ҳарбий хизматчи хизмат қилган бўлинма, бўлинмадаги жанговар йўқотишлар сони, шунингдек ушбу ҳарбий хизматчи томонидан уларнинг жанговар фаолиятда мақсадга мувофиқлигини идрок этиши.

Қуйидаги омиллар киради:

- у олган жароҳатлар сони, контузиялар, олинган жароҳатлар, нурланиш дозалари;

- унинг қўлга олинган ҳолатлари, унинг асирликда бўлиш муддати ва шартлари.

Юқорида санаб ўтилган омиллар билан бир қаторда, ҳарбий хизматчиларда жанговар стресс намоён бўлишининг кучайишига қўшимча равишда ҳисса қўшадиган айрим ижтимоий, этник, диний, оилавий ва бошқа ҳолатлар ҳам таъкидланган. Буларга қуйидагилар киради:

- ҳарбий ҳаракатларда қатнашаётган аскар фуқароси бўлган мамлакатда урушнинг машҳур эмаслиги;

- ўтмишда жанговар стрессни бошидан кечиришнинг салбий тажрибаси мавжудлиги;

- ҳарбий хизматчининг жанговар ҳаётида бўлган хатти-ҳаракатларини энгишнинг аҳамиятсиз шахсий тажрибаси;

- жанговар ҳаракатлар иштирокчисининг этник жиҳатдан душман аскарларининг миллатига яқин бўлган миллатга мансублиги (айниқса, агар аскар ўз мамлакатидagi миллий озчиликка тегишли бўлса);

- жангчи динининг душман аскарлари динига ўхшашлиги ёки яқинлиги (айниқса, агар аскар ўз мамлакатидagi диний озчиликка мансуб бўлса);

- ҳарбий ҳаракатлар иштирокчисининг аёл ҳарбий хизматчиларга мансублиги;

- ҳарбий хизматчи оиласидаги қийин вазият;

- қариндошларининг оғир моддий ва ижтимоий аҳволи [4].

Юқоридаги омилларнинг ўзаро таъсирининг хусусиятларига қараб, турли ҳарбий хизматчиларда жанговар стресснинг намоён бўлиши қуйидагилардан фарқ қилади:

- намоён бўлиш интенсивлиги: руҳий зўриқишнинг кучайиши ҳолатларидан психикага зарар этказадиган ҳолатларгача;

- намоён бўлишнинг устунлик даражаси: физиологик, психофизиологик, психологик;

- ҳарбий хизматчининг ўзи уларнинг ҳолатидан хабардорлик даражаси;

- ҳарбий хизматчи шахсининг у ёки бу соҳада устун намоён бўлиши: мотивацион, ҳиссий, иродали, хулқ-атвор;

- ҳарбий хизматчининг ўзи томонидан жанговар стресснинг намоён бўлишини назорат қилиш даражаси;

- бошқа ҳарбий хизматчиларнинг руҳий ҳолатига таъсир қилиш даражаси;

- намоён бўлиш муддати;

- ҳарбий хизматчининг ақлий сафарбарлик даражасига гипермобилизациядан гипомобилизацияга таъсири;

- жанговар фаолият самарадорлигига таъсирнинг табиати: самарадорлигини оширишдан тортиб то пасайишгача.

Кам интенсивликдаги жанговар стресс, қоида тариқасида, кўпчилик ҳарбий хизматчилар томонидан самарали тарзда энгиб ўтилади ва дастлабки босқичда уларнинг жанговар фаоллигини оширишга ёрдам беради.

Келажакда паст интенсивликдаги жанговар стресс жангчилар учун одатий ҳолга айланади ёки кучайган жанговар стрессга айланади. Кучли жанговар стресс ҳам алоҳида аскарнинг, ҳам ҳарбий жамоаларнинг фаолиятини сезиларли даражада мураккаблаштириши мумкин [5].

Индивидуал даражада, кучайган интенсивликдаги жанговар стресс қуйидаги шаклларда намоён бўлади:

- кескин, нотўғри жанговар вазият, жанговар фаолликнинг ошиши ёки аксинча, камайиши;
- ориентацияни йўқотиш ёки жанговар вазиятда содир бўлаётган воқеаларнинг ҳақиқий эмаслиги ҳисси;
- маълум бир ҳарбий хизматчи учун одатий бўлмаган интизомнинг кескин пасайиши, шахслараро муносабатлар нормаларининг илгари кузатилмаган бузилишлари, хулқ-атворнинг шафқатсизлиги;
- юқори даражадаги асоссиз асабийлашиш, тажовузкорлик;
- ташвишнинг кескин кучайиши ёки аксинча, хавфни асоссиз равишда эътиборсиз қолдириш;
- қўрқув ҳисси билан кураша олмаслик;
- сезиларли изоляция, депрессия, апатия кўриниши;
- ҳаётга қизиқиш йўқолиши, ўз жонига қасд қилиш фикрлари;
- ақлий зўриқиш ва хушёрликнинг сезиларли даражада ошиши;
- диққатни чалғитиш ёки уни тезда алмаштиришда қийинчилик;
- психологик барқарорликнинг кескин пасайиши ёки аксинча, рухий жараёнларнинг қаттиқлигининг кучайиши;
- ваҳима кайфиятига мойиллик пайдо бўлиши ва бошқалар.

Жанговар зўриқишнинг бундай намоён бўлиши ҳарбий хизматчилар томонидан ҳарбий ҳаракатларни амалга оширишдаги хатолар ва бузилишларнинг сезиларли даражада ошишига ва унинг тартибсизлигига ёрдам беради [6].

Кучли жанговар стресс, қоида тариқасида, ҳарбий хизматчиларнинг организмидаги физиологик жараёнларнинг боришига салбий таъсир кўрсатади, бу соғлигининг сезиларли даражада ёмонлашиши, янги касалликларнинг пайдо бўлиши ёки илгари мавжуд бўлган касалликларнинг кучайиши, автоматизмлар даражадаги физиологик касалликларнинг кучайиши билан намоён бўлади [7].

Гуруҳ даражасида кучайган жанговар стресс нафақат уни бошдан кечираётган ҳарбий хизматчилар сонининг кўпайишида, балки ҳарбий жамоалардаги ижтимоий-психологик вазиятнинг сифат жиҳатидан ўзгаришида ҳам намоён бўлади. Буни қуйидагича ифодалаш мумкин:

- ижтимоий-психологик иқлимнинг кескин ёмонлашиши ва ҳарбий жамоаларда низоларнинг сезиларли даражада кучайиши;
- ҳарбий хизматчиларнинг жипслиги ва ўзаро ёрдами даражасининг сезиларли даражада пасайиши, улар ўртасида бажарилаётган жанговар топшириқга, қўмондонликка салбий муносабатнинг тарқалиши;
- ҳарбий жамоаларда улар орасида ваҳима тарқалиши учун ижтимоий-психологик шарт-шароитларни шакллантириш ва бошқалар.

Шу билан бирга, ҳарбий жамоанинг юқори даражадаги гуруҳ ривожланиши, унинг аъзоларининг қўшма жанговар ҳаракатларга касбий ва психологик тайёргарлиги, жанговар вазиятда гуруҳ ичидаги ва гуруҳлараро ўзаро ҳамкорликдаги ижобий тажрибаси. юқори интенсивликдаги жанговар стресснинг бузувчи таъсири.

Юқорида келтирилган таҳлиллардан келиб чиқиб, энг қизгин жанговар стресс нисбатан узоқ вақт давомида (бир кундан ортиқ) жанговар фаолиятни амалга оширишга тўсқинлик қиладиган шаклларда ўзини намоён қилади.

Унинг намоён бўлишининг экстремал шакллари невротик ва психотик касалликлардир. Шу билан бирга, ҳарбий хизматчилар жанговар стресснинг энг кучли шакллари қанчалик кўп бошдан кечирса, бўлинмада психологик йўқотишлар шунчалик кўп бўлади.

Шубҳасиз, ҳарбий хизматчи жанговар вазиятда қанчалик кучли жанговар стрессни бошдан кечирса, жанговар стресс омилларига таъсир қилишни тўхтатгандан кейин салбий психологик оқибатларни бошдан кечириш эҳтимоли шунчалик юқори бўлади. Жанговар стресснинг салбий психологик оқибатларининг турли хил кўринишлари орасида жангчиларнинг урушдан кейинги мослашуви ҳарбий хизматчиларнинг руҳиятига шикаст таъсир кўрсатадиган энг катта интенсивликдаги жанговар стресс оқибатлари туфайли қийинроқ.

Бундан ташқари, психо-травматик жанговар стресснинг салбий оқибатлари ҳарбий хизматчиларнинг бошқа одамлар билан мулоқот қилишни қийинлаштирадиган ўзига хос хусусиятларининг кескинлашувида ифодаланиши мумкин.

Шундай қилиб, жанговар руҳий жароҳатлар жангчининг жанговар вазиятининг стресс омилларини кучли тажрибаси натижасидир ва вақтинчалик руҳий зўриқишни келтириб чиқаради, бу эса жанговар қобилиятни қисман ёки тўлиқ йўқотишга олиб келади. Жанговар вазиятда ҳарбий хизматчилар ўртасида жанговар руҳий жароҳатни тўлиқ олдини олиш мумкин эмас, аммо психопрофилактика чоралари ёрдамида ўз вақтида психологик ёрдам кўрсатиш орқали психологик йўқотишлар фоизини камайтириш мумкин.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Арзамаскин Ю.Н., Бублик Л.Д. Россия Қуролли Кучларини маънавий ва психологик қўллаб-қувватлаш. - М.: ВУ, (2002). С. 122-124.
2. Арзамаскин Ю.Н., Вакаров А.Ф. Қуролли тўқнасувлар, маҳаллий ва минтақавий урушларда бўлинмалар ва бирикмаларнинг ҳарбий операцияларини маънавий ва психологик таъминлаш. - М.: ВУ, (2004). С. 37-39.
3. Грузияни тинчликка мажбурлаш бўйича тинчликпарвар операция давомида қўшинларни (кучларни) маънавий ва психологик қўллаб-қувватлашни ташкил этиш натижаларини кўриб чиқиш. - М.: ГУВР, (2008). - С. 17.
4. Доғистон Республикасида бандит тузилмаларини йўқ қилиш бўйича ҳарбий операцияларни маънавий ва психологик қўллаб-қувватлашни ташкил этиш тажрибаси. М.: ГУВР, (1999) С. 34-37.
5. Зеленков М.Ю. Психоген йўқотишларни камайтириш мумкинми? // Ред Стар, (2000). - 10 октябрдаги 191-сон.
6. Зеленков М.Ю. Қўшинлар (кучлар) фаолиятини маънавий ва психологик қўллаб-қувватлаш (бўлинма-қисм). - М.: ГУВР ВС РФ, МАИ, (2004). - С. 227-236.
7. Чечен Республикасида конституциявий тузумни тиклаш бўйича оператсияда бир гуруҳ қўшинларнинг ҳаракатларини маънавий ва психологик қўллаб-қувватлаш тажрибаси. М.: ГУВР, (2001) С. 55-58.

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 12-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-12

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-12

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz